

Melampaui Vasari: Bagaimana Wölfflin Mengukur 'Detak Jantung' Gaya dalam Sejarah Seni

-Irfan Palippui-

Nothing is more natural to art history than to draw parallels between periods of culture and periods of style.

Periode dan keberlanjutannya

Wölfflin sengaja menulis buku *principles of art history* yang bertujuan mengokohkan klasifikasi sejarah seni, dalam arti klasifikasi *style* (Wölfflin, 2009). Sebagaimana seorang sejarawan yang tertarik pada *style*, dan utamanya mengenali proses imajinasi sebelum ia menentukan masing-masing kasus, Wölfflin menguatkan klaim bahwa imajinasi diperlukan untuk mengetahui isi imajinasi itu sendiri, terlebih lagi menemukan konsep sejarah sebagai bagian dari sejarah pemikiran itu sendiri (Gaiger, 2015). Tekanan pada imajinasi sebagai sebuah cara pandang bukanlah didasari oleh aspek dari luar, tetapi lebih pada bagaimana sesuatu itu termanifestasi dalam hidup (Bauer, 2008).

Dalam *Principles of Art History*, Wölfflin merumuskan *five pairs of opposed* atau suatu bentuk dan *style* yang diperlawankan dari abad 16 dan 17, yang menunjukkan perubahan cara pandang seniman pada dua periode yang dimaksudkan (Wölfflin, 2015):

1. **Dari linear ke painterly (*malerisch*):** Dari kualitas garis, plastis, berhubungan dengan kontur dalam ideasi proyeksi objek, menuju kualitas *painterly*: taktil, mengamati bercak atau sistem cahaya relatif dan warna non-lokal di dalam bayang-bayang, menjadikan cahaya dan bayangan sebagai satu kesatuan utuh, dan membiarkan keduanya menggantikan atau mengambil alih dominasi kontur sebagai batas-batas yang tetap (Wölfflin, 2012).
2. **Dari bidang (*plane*) ke resesi (*recession*):** Dari 'Kehendak menuju bidang', yang menyusun gambar dalam strata paralel dengan bidang gambar, menuju bidang-bidang yang dibuat tidak nampak jelas dengan menekankan hubungan depan-belakang dan melibatkan penonton dalam kedalaman atau resesi (Davis, 2015).
3. **Dari bentuk tertutup (tektonik) ke bentuk terbuka (a-tektonik):** Bentuk tertutup atau tektonik adalah komposisi yang merupakan entitas mandiri yang di mana-mana menunjuk kembali pada dirinya sendiri; bentuk terbuka atau a-tektonik memadatkan energi dan sudut atau garis gerak yang di mana-mana menjangkau keluar melampaui komposisi (Brown, 1982).
4. **Dari keberagaman (*multiplicity*) ke kesatuan (*unity*):** Seni Klasik mencapai kesatuannya dengan membuat bagian-bagiannya mandiri sebagai anggota yang bebas, dan Barok menghapuskan kemandirian bagian-bagian yang seragam tersebut demi motif total yang lebih menyatu (Wölfflin, 2015).
5. **Dari kejelasan absolut ke kejelasan relatif dari subjek:** Yaitu dari penyingkapan bentuk subjek secara menyeluruh, menuju representasi gambar yang secara sengaja

menghindari kejelasan objektif guna memberikan penyampaian informasi atau tampilan gambar yang sempurna melalui cara *painterly* lainnya (Mermet, 2024).

Wölfflin mengikuti langkah Vasari untuk menemukan metode tentang *style*. Kontribusinya adalah tentang tiga fase dalam siklus *early*, *classic*, dan *baroque* (Hughes, 1934). Di sini, ia tidak mengikuti Vasari dalam membuktikan kualitas karya seni dengan menunjuk siklus biologis, tetapi meminjam itu untuk menilai relativitas dari tiga fase di atas. Bagi Wölfflin, untuk memberikan penilaian mengenai sejarah seni tidaklah melulu dalam linearitas siklus, seperti klasik, renaissans dan Baroq, tetapi dapat diperiksa melalui kategoris *style* karya seni tersebut lewat periode berbeda (Wölfflin, 2006).

Gambar 1. SS Apostoli, Roma, Abad 15
(Tampak Depan)

Gambar 2. S. Andrea della Valle, Abad 17
(Tampak Depan)

Sila Pertama Wolfflin, Pasangan Kontras dari Abad 15 dan 16

Sila pertama di atas dihadirkan Wolfflin untuk menunjukkan karakter Baroque sekaligus membedakan gaya awal Renaisans dan Renaisans puncak (Wölfflin, 2015). Dua bangunan dari abad berbeda ini merepresentasikan kontras antara garis dan kualitas *Painterly*. Bangunan di abad 15 tampak lebih sederhana dan komposisi garisnya lebih jelas dibanding dengan abad 17, di mana begitu banyak garis (detail) hidup secara sendiri-sendiri yang tidak memadai untuk dapat dijelaskan (Wölfflin, 2012). Selain itu, tampak bahwa pada permukaannya diberi pewarnaan yang cukup tebal.

Donatello: Gattamelata,
zač. 1445, Padova

Setiap bagian pada kuda dan penunggangnya, Patung Gattamelata, secara dekat direpresentasikan melalui bagian sisi patung. Patung tersebut memiliki kesamaan dengan “Trevi Fountain” karya Nicola Salvi di Roma, di mana terjalin banyak kesamaan dengan berbagai bidang pada monumen meskipun beberapa bidang dihilangkan (Wölfflin, 2009).

Lihat gambar di bawah ini.

Pada “Trevi Fountain” terjalin banyak kesamaan dengan berbagai bidang pada monument, meskipun juga diantara keduanya beberapa bidang dihilangkan.

Selanjutnya, dua karya lukis dengan judul yang sama: *The Asumption of the Virgin*, oleh Titian dan Rubens.

Kedua karya ini menunjukkan kontras. Lukisan abad 16 bentuknya tertutup dan 17 bentuknya terbuka (Brown, 1982). Pada abad 16 *form* menunjuk balik pada diri mereka sendiri, sebaliknya abad 17, bentuk menunjuk dari luar diri mereka sendiri. Gesture pada kedua lukisan ini juga jelas membedakan sebagaimana pose para Rasul dengan bidang gambar di bawah lukisan (Wölfflin, 2006).

Palazzo della Cancelleria, Rome 1486 (abad 15)
1664 (abad 17)

Bemini, Palazzo Odescalchi, Rome,

Perbedaan paling mencolok di sini adalah keberagaman dan kesatuan bentuk. Cara kerja individu menunjukkan kemandirian yang dikerjakan perbagian, sedangkan lainnya diramu secara menyeluruh (Wölfflin, 2009). Di sini tampak penonjolan antara yang absolut (Da Vinci) yang bersifat lebih eksplisit dan relatif (Rembrandt) yang kurang eksplisit (Mermet, 2024).

Di sini tampak penonjolan antara yang absolut (Da Vinci) dan Relative (Rembrandt).
Absolut= lebih eksplisit
Relatif= kurang eksplisit

Chartres Cathedral (pertengahan abad 12)

St. Maclou (akhir abad 15)

Analisis terhadap berbagai monumen ini merupakan cara baca Wölfflin dalam melihat perbedaan periode atau gaya, seperti yang ia contohkan pada langgam *Gothic* di Prancis. Chartres Cathedral, misalnya, memiliki karakteristik linear yang sejalan dengan karakter awal Renaisans atau klasik. Komposisi bidang pada bangunan ini sangat mudah diidentifikasi, di mana elemen individunya mudah terbaca dan *absolute sense*-nya terasa begitu jelas.

Sebaliknya, Gereja St. Maclou yang berasal dari akhir abad ke-15 menunjukkan karakteristik Barok. Komposisi bidangnya saling berkaitan satu sama lain dan memiliki bentuk yang terbuka. Komposisinya yang sangat mendetail menuntut audiens untuk membacanya secara menyeluruh atau dalam *relative sense*.

Wölfflin berhasil membuktikan bahwa kategori-kategori formalnya dapat digunakan untuk membedakan pergeseran gaya di berbagai era dan media seni secara objektif.

Daftar Pustaka

- Bauer, K. N. (2008). *Heinrich Wölfflin's Ideas and Historiographical Discourse*. Open University (United Kingdom).
- Brown, M. (1982). The Classic Is the Baroque: On the Principle of Wölfflin's Art History. *Critical Inquiry*, 9(2), 379-404.
- Davis, W. (2015). Succession and Recursion in Heinrich Wölfflin's Principles of Art History. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 73(2), 157-164.
- Gaiger, J. (2015). Intuition and Representation: Wölfflin's Fundamental Concepts of Art History. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 73(2), 164-172.
- Hughes, M. Y. (1934). Zeitgeist and Style: An Apology for Heinrich Wölfflin against Martin Schutze. *The Sewanee Review*, 42(4), 482-491.
- Mermet, R. (2024). The Inner Form of Style: On Heinrich Wölfflin's "Tactical" Formalism. *Artl@s Bulletin*, 13(2), 2.
- Wölfflin, H. (2006). *Principles of Art History* (Reprint ed.). Getty Publications.
- Wölfflin, H. (2009). *Principles of Art History*. Göteborgs Universitet.
- Wölfflin, H. (2012). *Principles of Art History*. Courier Corporation.
- Wölfflin, H. (2015). *Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Early Modern Art*. Getty Publications.